

Misër Gushtak (Pukë-Mirditë): Karakteristikat bio-morfollogjike

- Koha e mbjelljes: fillimi i Prillit.
- Periudha e mbirjes: rreth dy javë.
- Lartësia e bimës (cm): 255.
- Numri i gjetheve për bimë: 13.
- Pozicioni i gjetheve: këndngushtë
- Nr. i ditëve mbirje-xhufkim: 60-65
- Numri i kallinjëve për bimë: 1
- Forma e kallirit: cilindriko-konike.
- Gjatësia e kallirit (cm): 17.2
- Diametri i kallirit (cm): 3.89/koçanit: 2.35
- Numri i rreshtave për kalli: 10
- Numri i kokrrave në rresht: 34
- Gjatësia e kokrrës (mm): 9.9
- Gjërësia e kokrrës (mm): 9.6
- Përbërja e kokrrës: qelqore; Ngjyra e kokrrës: e bardhë
- Pesha e kallirit (gr): 83.6; Pesha e 1000 farave (gr): 301
- Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 109 ditë.
- Qëndrueshmëria (sëmundje/dëmtues): mesatare
- Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: mesatare.

Misër i "Hershëm i Dardhës": Karakteristikat bio-morfollogjike

- Koha e mbjelljes: fillimi i Majit.
- Periudha e mbirjes: rreth dy javë.
- Lartësia e bimës (cm): 138.
- Numri i gjetheve për bimë: 11.
- Pozicioni i gjetheve: këndgjërë
- Nr. i ditëve mbirje-xhufkim: 70-75
- Numri i kallinjëve për bimë: 1
- Forma e kallirit: afërsisht konike.
- Gjatësia e kallirit (cm): 14-16
- Diametri i kallirit (cm): 3-4/koçanit: 2.6
- Numri i rreshtave për kalli: 8
- Numri i kokrrave në rresht: 24
- Gjatësia e kokrrës (mm): 9/gjërësia: 10
- Përbërja e kokrrës: miellore;
- Ngjyra e kokrrës: e verdhë
- Pesha e kallirit (gr): 100-120; Pesha e 1000 farave (gr): 310
- Periudha vegjetative mbirje - pjekje: 117 ditë.
- Qëndrueshmëria (sëmundje/dëmtues): e lartë
- Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: e lartë
- Prodhimi për 1 dy (kv): 1.2

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

PROJECT CYCLE 2018/2019 Project No.PR-02-Albania

Identification, evaluation and genetic improvement of some local crop varieties, to face with impact of climate change, increase the productivity, food security and on-farm incomes, for poor farmers in remote mountainous areas

Llojet autoktone të misrit në rajonin Pukë

This Leaflet has been produced in the framework of the Benefit-sharing Fund project that has been funded by FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

The views expressed in this document are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO.

Ndryshimet klimatike & resurset e misrit

- ◆ Resurset gjenetike autoktone zotërojnë cilësi shumë të vlefshme sidomos në drejtim të përshtatjes. Popullatat autoktone të misrit në Shqipëri paraqesin një variabilitet gjenetik të gjerë dhe dinamik. Është kjo arsyeja që burimet gjenetike autoktone ekotipe, popullata, raca ngelin në qendër të kërkimeve si mjete apo vlera të pazëvendësueshme në hartimin dhe aplikimin e programeve të përmirësimit gjenetik.
- ◆ Jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën është shtruar me forcë ruajtja, studimi dhe përdorimi i burimeve gjenetike të formave autoktone.
- ◆ Format autoktone marrin përparësi në kuadrin e një ekonomie tregu ku mund të shfrytëzohen në mënyre të drejtpërdrejtë, si edhe për ta ruajtur këtë rezervuar të pashtershëm të gjermoplazmës për sot dhe për brezat e ardhshëm për të përballuar sfida e vështirësi në procesin e zhvillimit dhe

Misër për "Kokoshka"

Elementet e teknologjisë me rëndësi

- ◆ **Bima e misrit** karakterizohet nga cikël bimor të ndryshëm që është karakteristikë: gjenotipit + kushtet klimatike të zonës së kultivimit.
- ◆ **Kultivarët** me cikël bimor të gjatë kanë aftësi prodhuese më të lartë në krahasim me ato me cikël të shkurtër. Por këta kultivarë influencohen shumë nga ndikimet negative të klimës sidomos nga temperaturat jashtë optimaleve (stresuese) gjatë periudhës riprodhuese, prandaj shfaqin stabilitet jo të lartë.
- ◆ **Për të minimizuar** ndikimin negativ të kushteve klimatike është e nevojshme zëvendësimi i kultivarëve modernë me cikël bimor të gjatë me forma të vendit me cikël bimor të shkurtër ose të hershëm.

Kultivarët autoktonë karakterizohen nga:

- * Cikël vegetativ i shkurtër (90-95 ditë).
- * Kokërr (e bardhë, verdhë) qelqore.
- * Tregues kimike të kokërrës (proteina, yndyrë) të lartë.
- * Përshtatshmëri ndaj kushteve mjedisore.
- * Lulëzim të hershëm dhe intensiv.
- * Kanë stabilitet të lartë prodhimi.
- * Kapaciteti prodhues 30-40 kv/ha.

Misër i bardhë (Fushë Arrëz)

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT

Afati i mbjelljes

Afati i mbjelljes është nga elementet kryesor të teknologjisë që ndikon në rritjen e stabilitetit të prodhimit. Ky afat realizon përputhjen e kërkesave biologjike të misrit me kushtet klimatike të zonës. Afati i mbjelljes lidhet kryesisht me temperaturat në fazën e mbirjes dhe ato të fazës riprodhuese (xhufkimit).

Misri Gushtak mbillet në fillim të Prillit, ndërsa dy format e hershme të

Kërkesat e misrit për temperaturë

- **Misri**, me origjinë tropikale, është bimë ngruhtësi dashëse dhe e ditës së shkurtër.
- **Biologjia e lulëzimit** dhe e prodhimit të misrit ka kërkesa specifike ndaj temperaturave si më poshtë:
 - ◇ Gjatë mbirjes: minimale 10-12 °C; maksimale 20-22 °C
 - ◇ Gjatë periudhës vegetative min. 18-24 °C; maks. 27-29 °C
 - ◇ Gjatë periudhës riprodhuese min. 20-25 °C; maks. 29-34 °C
- **Ndryshimet e klimës** po rrisin temperaturat mesatare të këtyre tre fazave mbi optimalet e kërkuara. Rritja e temperaturave mbi optimalen gjatë vegetacionit dhe sidomos gjatë fazës riprodhuese përbënë stres